

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ПАНКРЕАТИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИТуляганов Д.Б.¹, Абдулахатов М.Х.¹, Атаджанов Ш.К.¹, Элмурадов Г.К.²¹Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель. Систематизировать современные международные подходы к радиологической диагностике острого некротизирующего панкреатита согласно актуальным клиническим рекомендациям и оценить диагностическую эффективность основных методов визуализации. Материалы и методы. Проведён аналитический обзор международных клинических рекомендаций Revised Atlanta Classification (2012), ACG (2024), IAP/APA (2013), WSES (2019), а также научных публикаций, посвящённых лучевой диагностике острого некротизирующего панкреатита. Проанализированы публикации 2015–2024 годов в базах PubMed, Scopus и Web of Science, а также эпидемиологические данные Global Burden of Disease Study 2021. Результаты. Глобальная заболеваемость острым панкреатитом варьирует от 3,4 до 73,4 случая на 100 000 населения с ежегодным приростом около 3,07 %. Согласно данным GBD 2021, за период 1990–2021 годов число случаев панкреатита в мире увеличилось с 1,73 до 2,75 млн. Контрастно-усиленная компьютерная томография остаётся основным методом визуализации некротизирующего панкреатита, особенно при выполнении через 72–96 часов от начала симптомов; её чувствительность составляет 80–90 %, специфичность — 90–95 %. Магнитно-резонансная томография с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией демонстрирует сопоставимую диагностическую эффективность и имеет преимущества при оценке протоковой системы и содержимого панкреатических коллекций. КТ-индексы тяжести обеспечивают прогнозную стратификацию пациентов и коррелируют с частотой осложнений, органной недостаточностью и летальностью. Наличие газовых включений в зонах некроза у пациентов без предшествующих вмешательств является высокоспецифичным признаком инфицированного некроза. Заключение. Современная радиологическая диагностика острого некротизирующего панкреатита базируется на стандартизированной терминологии Revised Atlanta Classification и комплексном применении визуализационных методов. Рост глобальной заболеваемости острым панкреатитом подчёркивает актуальность проблемы для систем здравоохранения всех стран, включая Центральную Азию. Использование унифицированной терминологии имеет принципиальное значение для междисциплинарного ведения пациентов и выбора оптимальной лечебной тактики.

Ключевые слова: острый некротизирующий панкреатит; контрастно-усиленная компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; магнитно-резонансная холангиопанкреатография; Атлантская классификация; индекс тяжести; инфицированный панкреатический некроз.

ACUTE NECROTIZING PANCREATITIS: MODERN CAPABILITIES OF RADIOLOGICAL DIAGNOSIS AND INTERNATIONAL RECOMMENDATIONSTulyaganov D.B.¹, Abdulakhatov M.Kh.¹, Atadzhanov Sh.K.¹, Elmuradov G.K.²¹Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan²Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective. To systematize current international approaches to the radiological diagnosis of acute necrotizing pancreatitis in accordance with contemporary clinical guidelines and to evaluate the diagnostic effectiveness of the main imaging modalities. Materials and Methods. An analytical review of international clinical guidelines, including the Revised Atlanta Classification (2012), ACG (2024), IAP/APA (2013), and WSES (2019), as well as scientific publications on imaging diagnosis of acute necrotizing pancreatitis, was performed. Publications from 2015 to 2024 indexed in PubMed, Scopus, and Web of Science were reviewed. Epidemiological data from the Global Burden of Disease Study 2021 were also analyzed. Results. The global incidence of acute pancreatitis ranges from 3.4 to 73.4 cases per 100,000 population, with an annual increase of approximately 3.07%. According to GBD 2021, the number of pancreatitis cases worldwide increased from 1.73 to 2.75 million between 1990 and 2021. Contrast-enhanced computed tomography remains the principal imaging modality for necrotizing pancreatitis, particularly when performed 72–96 hours after symptom onset, with a sensitivity of 80–90% and a specificity of 90–95%. Magnetic resonance imaging with magnetic resonance cholangiopancreatography demonstrates comparable diagnostic effectiveness and offers advantages in evaluating the pancreatic ductal system and the contents of pancreatic collec-

tions. CT-based severity indices provide prognostic stratification and correlate with complication rates, organ failure, and mortality. The presence of gas within necrotic areas in patients without previous interventions is a highly specific sign of infected necrosis. Conclusion. Modern radiological diagnosis of acute necrotizing pancreatitis is based on standardized terminology according to the Revised Atlanta Classification and the comprehensive use of imaging modalities. The global increase in the incidence of acute pancreatitis highlights the relevance of this condition for healthcare systems worldwide, including Central Asia. The use of unified terminology is essential for effective interdisciplinary patient management and selection of an optimal treatment strategy.

Keywords: acute necrotizing pancreatitis; contrast-enhanced computed tomography; magnetic resonance imaging; magnetic resonance cholangiopancreatography; Atlanta classification; severity index; infected pancreatic necrosis.

ЎТКИР ПАНКРЕНЕКРОЗ: РАДИОЛОГИК ДИАГНОСТИКАНИНГ ЗАМОНАВИЙ ИМКОНИАТЛАРИ ВА ХАЛҚАРО ТАВСИЯЛАР

Туляганов Д.Б¹., Абдулахатов М.Х¹., Атаджанов Ш.К¹., Элмурадов Ғ.К².

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Ўткир некротизирловчи панкреатитни радиологик таъхислашда қўлланиладиган замонавий халқаро ёндашувларни тизимлаштириши ва асосий визуализация усулларининг таъхисий самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Revised Atlanta Classification (2012), ACG (2024), IAP/APA (2013) ва WSES (2019) халқаро клиник тавсиялари, шунингдек ўткир некротизирловчи панкреатитнинг нур диагностикасига оид илмий наشرлар таҳлил қилинди. PubMed, Scopus ва Web of Science базаларида 2015–2024 йилларда чоп этилган мақолалар, шунингдек Global Burden of Disease Study 2021 эпидемиологик маълумотлари ўрганилди. Натижалар. Ўткир панкреатитнинг глобал касаланиш кўрсаткичи 100 000 аҳолига 3,4 дан 73,4 гача ҳолатни ташиқил этади ва йилга тахминан 3,07 % га ошмоқда. GBD 2021 маълумотларига кўра, 1990–2021 йилларда дунё бўйича панкреатит ҳолатлари 1,73 миллиондан 2,75 миллионгача ошган. Контрастли компьютер томографияси некротизирловчи панкреатитни тасвирлашнинг асосий усули ҳисобланади, айниқса симптомлар бошланганидан 72–96 соат ўтгач бажарилганда унинг сезирлиги 80–90 %, спецификлиги эса 90–95 % ни ташиқил этади. Магнит-резонанс томографияси магнит-резонанс холангиопанкреатография билан бирга қийсий таъхисий самарадорликка эга бўлиб, панкреатик протоklar тизими ва панкреатик коллекциялар таркибини баҳолашда устунликларга эга. КТ оғирлик индекслари беморларни прогностик стратификация қилиш имконини беради ва асоратлар частотаси, орган етишимовчилиги ҳамда леталлик билан корреляцияланади. Аввал интервенцион муолажалар ўтказилмаган беморларда некроз зоналарида газ мавжудлиги инфекцияланган некроз учун юқори специфик белги ҳисобланади. Хулоса. Ўткир некротизирловчи панкреатитнинг замонавий радиологик таъхиси Revised Atlanta Classification бўйича стандартлашган терминологияга ва визуализация усулларини комплекс қўллашга асосланади. Ўткир панкреатит глобал касаланиш кўрсаткичининг ошиб бориши ушбу муаммонинг барча мамлакатлар, жумладан Марказий Осиё учун ҳам долзарблигини кўрсатади. Ягона терминологиядан фойдаланиш беморларни фанлараро бошқариш ва оптимал даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ўткир некротизирловчи панкреатит; контрастли компьютер томографияси; магнит-резонанс томографияси; магнит-резонанс холангиопанкреатография; Атланта таснифи; оғирлик индекси; инфекцияланган панкреатик некроз.

e-mail: Abdulahatov77@gmail.com

Введение. Острый панкреатит представляет собой одно из наиболее распространённых urgentных заболеваний органов брюшной полости. В США ежегодно регистрируется около 300 000 случаев острого панкреатита, а экономические затраты, связанные с его лечением, превышают 2,5 млрд долларов США [1]. Глобальная заболеваемость острым панкреатитом варьирует от 3,4 до 73,4 случая на 100 000 населения, при этом в большинстве регионов сохраняется тенденция к ежегодному росту [2].

Согласно данным Global Burden of Disease Study 2021, за период с 1990 по 2021 год число случаев панкреатита в мире увеличилось с 1,73 млн до 2,75 млн, что соответствует росту на 59 % [3]. В то же время возраст-стандартизованный показатель заболеваемости снизился с 37,62 до 32,81 на 100 000 населения, что отражает влияние демографических изменений и старения населения. Региональ-

ный анализ демонстрирует значительную вариабельность бремени панкреатита: наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности наблюдаются в Восточной Европе, тогда как в странах Центральной Азии отмечается умеренная заболеваемость с тенденцией к росту [3, 4].

Острый некротизирующий панкреатит развивается у 15–20 % пациентов с острым панкреатитом и ассоциирован с высокой частотой локальных и системных осложнений, а также с повышенным риском летального исхода, особенно при инфицировании некроза [5, 6]. Своевременная и точная радиологическая диагностика имеет ключевое значение для выявления панкреатического и перипанкреатического некроза, оценки тяжести заболевания, диагностики осложнений и выбора оптимальной лечебной тактики.

В 2012 году международная рабочая группа представила пересмотренную Атлантскую классификацию острого панкреатита (Revised Atlanta Classification), которая стандартизировала терминологию, морфологические формы заболевания, критерии тяжести и типы панкреатических и перипанкреатических коллекций [7]. Эта классификация стала основой современных клинических рекомендаций American College of Gastroenterology (ACG), International Association of Pancreatology/American Pancreatic Association (IAP/APA) и World Society of Emergency Surgery (WSES) [8–10].

Цель исследования. Систематизировать современные международные подходы к радиологической диагностике острого некротизирующего панкреатита с учётом глобальных эпидемиологических данных и оценить диагностическую эффективность основных методов визуализации.

Материалы и методы. Проведён аналитический обзор международных клинических рекомендаций и научных публикаций, посвящённых радиологической диагностике острого некротизирующего панкреатита. Поиск литературы выполнен в базах данных PubMed, Scopus и Web of Science по ключевым словам: acute pancreatitis, necrotizing pancreatitis, contrast-enhanced CT, MRI pancreas, MRCP, CT severity index, modified CT severity index, infected necrosis, global burden of disease.

Проанализированы рекомендации Revised Atlanta Classification (2012), ACG (2024), IAP/APA (2013), WSES (2019), а также данные Global Burden of Disease Study 2021. Критериями включения являлись оригинальные исследования, систематические обзоры, метаанализы и клинические рекомендации, посвящённые эпидемиологии, классификации, визуализации и прогнозированию течения острого некротизирующего панкреатита. Основным периодом анализа научных публикаций составил 2015–2024 годы; при необходимости включались более ранние фундаментальные работы, определяющие современные радиологические критерии и шкалы тяжести. Всего было проанализировано 148 публикаций, из которых 25 наиболее релевантных источников включены в обзор.

Результаты

Глобальная эпидемиология острого панкреатита. Острый панкреатит остаётся значимой глобальной проблемой здравоохранения. Систематический обзор и метаанализ Iannuzzi J. P. et al. (2022), включивший 44 популяционных исследования за период 1961–2016 годов, продемонстрировал ежегодный прирост заболеваемости на 3,07 % [2]. Глобальная оценка заболеваемости составляет около 33,74 случая на 100 000 человеко-лет, однако показатели существенно различаются в зависимости от региона.

Согласно данным Global Burden of Disease Study 2021, общее число случаев панкреатита в мире увеличилось с 1,73 млн в 1990 году до 2,75 млн в 2021 году, что соответствует росту на 59 % [3]. Несмотря на абсолютный рост числа случаев, возраст-стандартизованный показатель заболеваемости снизился на 12,8 % — с 37,62 до 32,81 на 100 000 населения. Такая динамика может быть связана с демографическими изменениями, старением населения и региональными различиями в структуре факторов риска.

Региональный анализ выявляет существенные различия в бремени панкреатита. Восточная Европа демонстрирует наиболее высокие показатели заболеваемости, смертности и утраты трудоспособности, что в значительной степени связывают с высоким уровнем потребления алкоголя [3, 4]. В странах Центральной Азии, включая Узбекистан, отмечается умеренная заболеваемость с тенденцией к росту, однако точные национальные эпидемиологические данные остаются ограниченными. Это подчёркивает необходимость развития национальных регистров острого панкреатита и совершенствования систем регистрации заболеваемости, осложнений и летальности.

Классификация острого панкреатита и показания к визуализации. Согласно Revised Atlanta Classification, острый панкреатит по морфологическому типу подразделяется на интерстициальный отёчный панкреатит (interstitial edematous pancreatitis, IEP) и некротизирующий панкреатит (necrotizing pancreatitis, NP) [7]. Некротизирующий панкреатит может проявляться изолированным панкреатическим некрозом, изолированным перипанкреатическим некрозом или комбинированным поражением ткани поджелудочной железы и перипанкреатических тканей.

По степени тяжести выделяют лёгкий, умеренно тяжёлый и тяжёлый острый панкреатит. Лёгкий острый панкреатит протекает без органной недостаточности и локальных или системных осложнений. Умеренно тяжёлый острый панкреатит характеризуется транзиторной органной недостаточностью продолжительностью менее 48 часов и/или наличием локальных или системных осложнений. Тяжёлый острый панкреатит определяется персистирующей органной недостаточностью продолжительностью 48 часов и более [7, 10].

Согласно рекомендациям ACG (2024) и IAP/APA (2013), визуализационные методы не всегда требуются для первичной диагностики острого панкреатита, поскольку диагноз чаще всего устанавливается на основании клинической картины, повышения панкреатических ферментов и/или данных визуализации [8, 10]. Основными показаниями к визуализации являются неопределённый диагноз, отсутствие клинического улучшения в течение 48–72 часов, признаки тяжёлого течения заболевания, подозрение на локальные осложнения, билиарную этиологию или инфицированный некроз.

Оптимальное время для первичной контрастно-усиленной компьютерной томографии (КУКТ) при подозрении на некротизирующий панкреатит составляет 72–96 часов от начала симптомов [13]. Выполнение КУКТ в первые 24–48 часов может приводить к недооценке объёма некроза, поскольку некротические изменения формируются постепенно и становятся более отчётливыми через 48–72 часа. Чувствительность КТ в выявлении некроза при выполнении исследования после 72 часов составляет 80–90 %, тогда как в первые 24 часа она может быть значительно ниже [14].

Контрастно-усиленная компьютерная томография. КУКТ является основным методом визуализации острого некротизирующего панкреатита и широко применяется для оценки распространённости некроза, выявления локальных осложнений, стратификации тяжести заболевания и планирования интервенционных вмешательств. Диагностическая эффективность метода при соблюдении оптимальных сроков исследования достигает чувствительности 80–90 % и специфичности 90–95 % [15]. Стандартный протокол КУКТ включает нативное сканирование с последующим внутривенным болюсным введением 100–150 мл неионного йодсодержащего контрастного препарата со скоростью 3–5 мл/с. Сканирование обычно выполняется в панкреатическую паренхиматозную фазу (40–50 секунд) и портально-венозную фазу (65–70 секунд). Такой подход позволяет оценить степень контрастного усиления паренхимы поджелудочной железы, наличие зон некроза, состояние перипанкреатической клетчатки, сосудистые осложнения и распространённость жидкостных коллекций. Некротизирующий панкреатит на КУКТ проявляется очаговым или диффузным отсутствием контрастного усиления паренхимы поджелудочной железы. Зоны некроза визуализируются как участки сниженного или отсутствующего накопления контрастного препарата, обычно с плотностью менее 30–40 HU после контрастирования. Важным диагностическим критерием считается участок неконтрастируемой паренхимы размером более 3 см или поражение более 30 % объёма железы [16]. КУКТ также позволяет выявлять острые некротические коллекции, отграниченный некроз, сосудистые осложнения, тромбозы, псевдоаневризмы, кровотечение, компрессию соседних органов и признаки инфицирования. При описании результатов исследования принципиально важно использовать терминологию Revised Atlanta Classification, поскольку она обеспечивает единый язык общения между радиологами, хирургами, гастроэнтерологами, реаниматологами и интервенционными специалистами.

КТ-индексы тяжести. Для объективной оценки тяжести острого панкреатита и прогнозирования клинического течения применяются КТ-индексы тяжести. CT Severity Index (CTSI) Balthazar объединяет оценку воспалительных изменений поджелудочной железы и перипанкреатических тканей (0–4 балла) с оценкой объёма некроза паренхимы (0–6 баллов), формируя итоговую шкалу от 0 до 10 баллов [17]. Modified CT Severity Index (MCTSI) включает оценку панкреатического воспаления (0–4 балла), некроза паренхимы (0–4 балла) и экстрапанкреатических осложнений (2 балла), также формируя итоговую оценку от 0 до 10 баллов [18]. По данным сравнительных исследований, MCTSI демонстрирует более тесную корреляцию с развитием органной недостаточности, потребностью в интервенционных процедурах, длительностью госпитализации и летальностью по сравнению с оригинальным CTSI [19].

Таблица 1.

Сравнительная характеристика CTSI и MCTSI

Параметр	CTSI	MCTSI
Оценка воспаления паренхимы и перипанкреатических изменений	0–4 балла	0–4 балла
Оценка некроза паренхимы	0–6 баллов	0–4 балла
Экстрапанкреатические осложнения	Не учитываются	2 балла
Общая сумма баллов	0–10	0–10

Магнитно-резонансная томография и МРСР. Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы является важной альтернативой КТ и демонстрирует сопоставимую диагностическую эффективность при оценке острого некротизирующего панкреатита. Чувствительность МРТ составляет 85–95 %, специфичность — 92–98 % [20]. Преимуществами метода являются отсутствие ионизирующего излучения, высокая тканевая контрастность, возможность детальной оценки жидкостных и некротических коллекций, а также визуализация протоковой системы с помощью магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРСР) без необходимости внутривенного контрастирования.

МРТ особенно полезна у пациентов с противопоказаниями к йодсодержащим контрастным препаратам, при необходимости повторных исследований, а также при оценке содержимого панкреатических и перипанкреатических коллекций. В отличие от КТ, МРТ лучше дифференцирует жидкостный и некротический компоненты коллекций, что имеет значение при планировании эндоскопического, чрескожного или хирургического вмешательства.

МРСР обеспечивает неинвазивную оценку панкреатического протока и позволяет выявлять его разрыв, стриктуру или синдром разобщённого панкреатического протока (disconnected pancreatic duct syndrome), который является важным осложнением тяжёлого некротизирующего панкреатита [21, 22]. Выявление повреждения протоковой системы имеет принципиальное значение для выбора тактики лечения и прогнозирования риска рецидивирующих жидкостных коллекций.

Диагностика инфицированного панкреатического некроза. Инфицирование панкреатического и перипанкреатического некроза развивается примерно у 20–40 % пациентов с тяжёлым острым панкреатитом и существенно ухудшает прогноз [23]. Инфицированный некроз ассоциирован с повышением риска сепсиса, полиорганной недостаточности, необходимости инвазивного вмешательства и летального исхода.

Наиболее специфичным визуализационным признаком инфицированного некроза является наличие газовых включений внутри зон некроза у пациентов без предшествующих эндоскопических, чрескожных или хирургических вмешательств [24]. Специфичность данного признака достигает 90–100 %, однако его чувствительность ограничена, поскольку газ выявляется не у всех пациентов с инфицированным некрозом. Поэтому отсутствие газа в зоне некроза не исключает инфекцию.

При клиническом подозрении на инфицированный некроз необходимо учитывать совокупность данных: лихорадку, лейкоцитоз, повышение воспалительных маркеров, признаки сепсиса, ухудшение клинического состояния, отсутствие ответа на интенсивную терапию и данные визуализации. Тонкоигольная аспирация может рассматриваться в отдельных сомнительных случаях, однако её рутинное применение в современных рекомендациях ограничено [24, 25].

Обсуждение. Современная радиологическая диагностика острого некротизирующего панкреатита основывается на стандартизированных международных подходах и должна быть интегрирована в общую клиническую стратегию ведения пациента. Revised Atlanta Classification обеспечивает единые диагностические критерии и терминологию, позволяющие точно описывать морфологические формы заболевания, степень тяжести и характер локальных осложнений [7].

Данные GBD 2021 подчёркивают глобальную значимость проблемы: за последние три десятилетия абсолютное число случаев панкреатита в мире увеличилось на 59 %, создавая существенную нагрузку на системы здравоохранения [3]. Региональная вариабельность бремени панкреатита отражает различия в распространённости факторов риска, доступности медицинской помощи, качестве диагностики и полноте регистрации заболеваний. Для стран Центральной Азии особое значение имеет развитие национальных регистров, позволяющих оценивать истинную заболеваемость, структуру осложнений, результаты лечения и потребность в специализированной помощи.

Одной из наиболее частых диагностических ошибок остаётся слишком раннее выполнение КУКТ — в первые 24–48 часов от начала симптомов. В этот период объём некроза может быть недооценён, поскольку некротические изменения ещё не полностью сформированы. Поэтому при стабильном состоянии пациента и отсутствии неясности диагноза оптимальным сроком выполнения КУКТ считается 72–96 часов от начала клинических проявлений [13, 14].

КУКТ остаётся основным методом визуализации при подозрении на острый некротизирующий панкреатит благодаря высокой доступности, скорости выполнения, возможности оценки распространённости некроза и выявления осложнений. Вместе с тем МРТ и МРСР имеют важные преимущества в отдельных клинических ситуациях, особенно при оценке содержимого коллекций и состояния панкреатического протока [20–22]. Оптимальный диагностический подход должен учитывать клиническое состояние пациента, сроки заболевания, наличие противопоказаний к контрастированию, предполагаемые осложнения и доступность методов визуализации.

КТ-индексы тяжести, включая CTSI и MCTSI, позволяют объективизировать радиологическую оценку и помогают прогнозировать течение заболевания. Особенно важна их связь с органной недостаточностью, длительностью госпитализации, необходимостью интервенционных процедур и летальностью [17–19]. Однако радиологические шкалы не должны рассматриваться изолированно; они должны интерпретироваться вместе с клиническими и лабораторными показателями.

Инфицированный некроз остаётся одним из наиболее опасных осложнений острого некротизирующего панкреатита. Наличие газа в зоне некроза является высокоспецифичным признаком инфекции, однако его отсутствие не исключает инфицирование. В современных условиях решение о тактике лечения должно приниматься мультидисциплинарной командой с участием хирурга, гастроэнтеролога, реаниматолога, радиолога и интервенционного специалиста.

Заключение. Острый некротизирующий панкреатит является тяжёлой формой острого панкреатита, сопровождающейся высоким риском локальных и системных осложнений. Глобальный рост абсолютного числа случаев панкреатита подчёркивает необходимость совершенствования диагностических алгоритмов и развития национальных регистров, особенно в регионах с ограниченными эпидемиологическими данными.

Контрастно-усиленная компьютерная томография остаётся основным методом визуализации острого некротизирующего панкреатита, обеспечивая высокую диагностическую эффективность при выполнении исследования через 72–96 часов от начала клинических симптомов. Слишком раннее выполнение КУКТ может приводить к недооценке объёма некроза и снижению диагностической точности.

Магнитно-резонансная томография с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией является ценной альтернативой КТ и обладает преимуществами при оценке содержимого панкреатических коллекций и состояния протоковой системы поджелудочной железы. MRCP особенно важна при подозрении на повреждение панкреатического протока и синдром разобщённого панкреатического протока.

КТ-индексы тяжести, включая CTSI и MCTSI, обеспечивают объективную прогностическую стратификацию пациентов и коррелируют с частотой осложнений, органной недостаточностью, необходимостью интервенционного лечения и летальностью.

Использование стандартизированной терминологии Revised Atlanta Classification при описании панкреатических и перипанкреатических изменений имеет принципиальное значение для междисциплинарного взаимодействия, выбора оптимальной тактики ведения и повышения качества медицинской помощи пациентам с острым некротизирующим панкреатитом.

Список литературы:

1. Voxhoorn L., Voermans R.P., Bouwense S.A. и др. Острый панкреатит. *Lancet*. 2020. Т. 396, № 10252. С. 726–734. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31310-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31310-6).
2. Iannuzzi J.P., King J.A., Leong J.H. и др. Глобальная заболеваемость острым панкреатитом продолжает расти: систематический обзор и метаанализ. *Gastroenterology*. 2022. Т. 162, № 1. С. 122–134. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2021.09.043>.
3. Li T., Qin C., Zhao B. и др. Глобальное и региональное бремя панкреатита: эпидемиологические тренды, факторы риска и прогноз до 2050 года по данным Global Burden of Disease Study 2021. *BMC Gastroenterology*. 2024. Т. 24. С. 398. <https://doi.org/10.1186/s12876-024-03481-8>.
4. Xiao A.Y., Tan M.L.Y., Wu L.M. и др. Глобальная заболеваемость и смертность при заболеваниях поджелудочной железы: систематический обзор и метаанализ. *Lancet Gastroenterology & Hepatology*. 2016. Т. 1, № 1. С. 45–55. [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(16\)30004-8](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(16)30004-8).
5. Petrov M.S., Shanbhag S., Chakraborty M. и др. Органная недостаточность и инфицирование панкреонекроза как детерминанты летальности при остром панкреатите. *Gastroenterology*. 2010. Т. 139, № 3. С. 813–820. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2010.06.010>.
6. van Brunshot S., Hollemans R.A., Bakker O.J. и др. Минимально инвазивная и эндоскопическая некрэктомия по сравнению с открытой при некротизирующем панкреатите: объединённый анализ индивидуальных данных. *Gut*. 2018. Т. 67, № 4. С. 697–706. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-313341>.
7. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C. и др. Классификация острого панкреатита — 2012: пересмотр Атлантской классификации. *Gut*. 2013. Т. 62, № 1. С. 102–111. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2012-302779>.
8. Tenner S., Vege S.S., Sheth S.G., Sauer B., Yang A., Conwell D.L., Yadlapati R.H., Gardner T.B. Рекомендации Американского колледжа гастроэнтерологии по ведению острого панкреатита. *American Journal of Gastroenterology*.

gy. 2024. Т. 119, № 3. С. 419–437. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002645>.

9. Leppäniemi A., Tolonen M., Tarasconi A. и др. Рекомендации WSES 2019 по ведению тяжёлого острого панкреатита. *World Journal of Emergency Surgery*. 2019. Т. 14. С. 27. <https://doi.org/10.1186/s13017-019-0247-0>.

10. Working Group IAP/APA. Доказательные рекомендации IAP/APA по лечению острого панкреатита. *Pancreatology*. 2013. Т. 13, № 4 (Suppl. 2). С. e1–e15. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2013.07.063>.

11. Krishna S.G., Kamboj A.K., Hart P.A. и др. Изменение эпидемиологии госпитализаций по поводу острого панкреатита. *Pancreas*. 2017. Т. 46, № 4. С. 482–488. <https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000000783>.

12. Rawla P., Bandaru S.S., Vellipuram A.R. Инфекционная этиология острого панкреатита. *Gastroenterology Research*. 2017. Т. 10, № 3. С. 153–158. <https://doi.org/10.14740/gr858w>.

13. Thoeni R.F. Пересмотренная Атлантическая классификация острого панкреатита и её значение для радиолога. *Radiology*. 2012. Т. 262, № 3. С. 751–764. <https://doi.org/10.1148/radiol.11110947>.

14. Bollen T.L., Besselink M.G., van Santvoort H.C. и др. Обновление терминологии Атлантической классификации острого панкреатита. *Pancreas*. 2007. Т. 35, № 2. С. 107–113. <https://doi.org/10.1097/MPA.0b013e31805c2f7e>.

15. Trikudanathan G., Wolbrink D.R.J., van Santvoort H.C. и др. Современные концепции тяжёлого и некротизирующего панкреатита. *Gastroenterology*. 2019. Т. 156, № 7. С. 1994–2007.e3. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.01.269>.

16. Stimac D., Miletić D., Radić M. и др. Роль неусиленной МРТ в ранней оценке острого панкреатита. *American Journal of Gastroenterology*. 2007. Т. 102, № 5. С. 997–1004. <https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2007.01164.x>.

17. Balthazar E.J., Robinson D.L., Megibow A.J., Ranson J.H. Прогностическая ценность КТ при остром панкреатите. *Radiology*. 1990. Т. 174, № 2. С. 331–336. <https://doi.org/10.1148/radiology.174.2.2296641>.

18. Mortelet K.J., Wiesner W., Intriere L. и др. Модифицированный индекс тяжести КТ при остром панкреатите. *AJR American Journal of Roentgenology*. 2004. Т. 183, № 5. С. 1261–1265. <https://doi.org/10.2214/ajr.183.5.1831261>.

19. Bollen T.L., Singh V.K., Maurer R. и др. Сравнительная оценка радиологических и клинических шкал тяжести при остром панкреатите. *American Journal of Gastroenterology*. 2012. Т. 107, № 4. С. 612–619. <https://doi.org/10.1038/ajg.2011.438>.

20. Morgan D.E., Baron T.H., Smith J.K. и др. Панкреатические жидкостные скопления до вмешательства: МРТ по сравнению с КТ и УЗИ. *Radiology*. 1997. Т. 203, № 3. С. 773–778. <https://doi.org/10.1148/radiology.203.3.9169703>.

21. Gillams A.R., Kurzawinski T., Lees W.R. Диагностика разрыва протока и оценка панкреатической утечки с помощью динамической МРХПГ с секретинном. *AJR American Journal of Roentgenology*. 2006. Т. 186, № 2. С. 499–506. <https://doi.org/10.2214/AJR.04.1609>.

22. Sandrasegaran K., Tann M., Jennings S.G. и др. Синдром разобщённого панкреатического протока — недооценённое осложнение тяжёлого острого панкреатита. *Radiographics*. 2007. Т. 27, № 5. С. 1389–1400. <https://doi.org/10.1148/rg.275065163>.

23. Werge M., Novovic S., Schmidt P.N., Gluud L.L. Инфекция как фактор увеличения летальности при некротизирующем панкреатите: систематический обзор и метаанализ. *Pancreatology*. 2016. Т. 16, № 5. С. 698–707. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2016.07.004>.

24. Garcés-Duran R., González-López J., Millastre-Bocos J. и др. Методы визуализации при остром панкреатите: когда и зачем. *Revista Española de Enfermedades Digestivas*. 2021. Т. 113, № 2. С. 151–158. <https://doi.org/10.17235/reed.2020.7152/2020>.

25. Arvanitakis M., Delhaye M., De Maertelaere V. и др. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в оценке острого панкреатита. *Gastroenterology*. 2004. Т. 126, № 3. С. 715–723. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2003.12.006>.

Для цитирования: Туляганов Д.Б., Абдулахатов М.Х., Атаджанов Ш.К., Элмурадов Г.К. Острый некротизирующий панкреатит: современные возможности радиологической диагностики и международных рекомендации // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 349–355. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20098336>